

TARIX TA'LIMIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550569>

Jo'raqulova Nurmohi Ne'matulla qizi

Jizzax Davlat Pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarix darslarida innovatsion texnologiyalardan unumli foydalanish va bu orqali ta'lim samaradorligini oshirish usullari yoritilgan. Yangicha innovatsion texnologiyalar yordamida milliy qadriyatlarga asoslangan an'anaviy va zamonaviy darslar uyg'unligini tashkil qilish masalalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, zamonaviy tarix, pedagogika, slayd, taqdimot, novatorlik, ta'lim innovatsiyalari, tizimlilik, ko'rgazmalilik, interfaollik.

Аннотация: В данной статье описывается эффективное использование инновационных технологий на уроках истории и тем самым пути повышения эффективности образования. Описаны вопросы организации сочетания традиционных и современных уроков на основе национальных ценностей с помощью новых инновационных технологии.

Ключевые слова: инновация, Новейшая история, педагогика, слайд, презентация, Инновация, образовательная инновация, систематизация выставка, интерактивности.

Abstract: *This article describes the effective use of innovative technologies in history lessons and thereby ways to increase the effectiveness of education. The issues of organizing a combination of traditional and modern lessons based on national values with the help of new innovative technologies are described.*

Keywords: *Innovation, modern history, pedagogy, slide, presentation, innovation, educational innovation, systematization, exhibition, interactivity.*

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikni qo'lga kiritishi ko'plab sohalarda ulkan imkoniyatlar eshigini ochdi. Xususan, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy jabhalarda keng qamrovli islohotlar amalga oshirildi. Bu islohatlar esa, mamlakat taraqqiyotida tub burilishlar yasadi. Chunonchi, ijtimoiy soha hisoblanmish ta'lim tizimi ham yangi pog'onaga ko'tarildi. Umuman olganda, ta'lim - barcha davrlar uchun e'tiborli va muhim jarayon. Ayniqsa, bugungi globallashuv zamonida. Dunyo hamjamiyati qo'lga kiritayotgan muvaffaqiyatlarning 99%i ilm-fan samarasi o'laroq. Jumladan, rivojlangan mamlakatlarda ishlab chiqarish, ekologiya, biologiya, iqtisodiyot, radioelektronika, aviatsiya, ilmiy ixtirolar va boshqa ko'plab tarmoqlarda nanotexnologiyalardan unumli foydalanilib, yuksak natijalarga erishilmoqda. Maqsad - yuqori samaradorlik va insonlarga qulaylik yaratishdir. Umuman olganda, XXI asrda texnologiyalarga zarurat kun sayin oshmoqda. Bu omil esa ularning juda tezlik bilan rivojlanishiga sabab bo'lmoqda. b "Bugun biz davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan yangilashga qaratilgan innovatsion rivojlanish yo'liga o'tmoqdamiz. Bu bejiz emas, albatta. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? .Yangi fikr, yangi g'oyaga, innovatsiyaga

tayangan davlat yutadi. Innovatsiya- bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan bo'lsak, uni aynan innovatsion g'oyalari, innovatsion yondashuv asosida boshlashimiz kerak".³⁸ Bugungi kunda ta'limga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va o'quv jarayonini innovatsion ruhda tashkil etish - zamonaviy ta'lim talabi. Mazkur talabni o'zbek ta'lim tizimiga joriy etish qay yo'sinda amalga oshiriladi?. Avvalambor, milliy qadriyatlarini o'zida aks ettirgan sharqona tarbiya va innovatsion ta'lim bir butunlikda tashkil etiladi. Yoshlarda innovatsiya va novatsiyaga immunitet shakllantirilib boriladi. Ayniqsa, bu maktab ta'lim tizimidagi an'anaviy ko'rinishdagi ta'lim o'rniga ta'lim muassasalari rivojlanishida o'zgacha yangilik bo'lib, innovatsion jarayonlar kirib kelmoqda.

Innovatsiya - inglizcha "innovation" yangilik kiritish, ixtiro demakdir. Ta'lim oluvchilarda yangi g'oya, me'yor qoidalarini yaratish, o'zga shaxslar tomonidan yaratilgan ilg'or g'oyalari, me'yor qoidalarini tabiiy qabul qilishga oid sifatlar, malakalarni shakllantirish imkoniyatini yaratadigan ta'lim. Innovatsion ta'lim jarayonida qo'llaniladigan texnologiyalar ta'lim texnologiyalari yoki ta'lim innovatsiyalari deb nomlanadi.³⁹ Ta'lim innovatsiyalari - ta'lim sohasi yoki o'quv jarayonida mavjud muammoni yangicha yondashish asosida yechish maqsadida qo'llaniladi. Va yuqori samarali usul hisoblanadi. Innovatsion texnologiya - tizimi texnologik yondashuvlar asosida ta'lim shakllarini qulaylashtirish, natijasini kafolatlash va ob'yektiv baholash uchun inson salohiyati hamda texnik vositalarning ta'sirini inobatga olib, ta'lim maqsadlarini oydinlashtirib o'qitish va o'zlashtirish jarayonlarida qo'llaniladigan usullar va metodlar majmuasidir. Innovatsion pedagogika-hukumron nazariya, nazariy va amaliy muommolarni yechish asos etib olingan. Innovatorlar fikricha, odatdagi mumtoz pedagogik nazariyalar eskirib qolgan, yangi sharoitda hozirgi avlodni bu yo'l bilan tarbiyalash umkun emas. Bu vaziyatda innovatsiya juda muhimdir.⁴⁰ Mohir pedagog tarix darslarida o'tmish va bugunni uyg'unlashtirgan holda zamonaviy dars soatlarini tashkil etishida, innovatsion texnologiyalarning o'rnini va ahamiyati katta. 7-sinf O'zbekiston tarixi darslarida, xususan, Buyuk Sohibqiron bobomiz Amir Temurning harbiy yurishlari mavzusini ochib berishda dastlab, uning eng yirik uch (1386-1388) , besh (1392-1396) yetti (1399-1404) yillik urushlariga e'tibor qaratiladi. O'qituvchi mavzuni yoritishda jang maydonlari, urushning borishi va yakunlanini o'zida aks ettirgan qisqa metrajli videofilm yohud videorolikdan foydalansa maqsadga muvofiq hisoblanadi. Buning afzallik va ijobiy tomonlari nimada? O'quvchilarda uzoq o'tmishga bo'lgan qiziqishi yanada kuchayadi, o'quv jarayonidan tashqari mustaqil izlanishga undaydi, ularda tarixga hurmat va kelajakka innovatsion yondashuv shakllanadi. Yoki, Buxoro amirligi va Qo'qon xonligida madaniy hayot mavzusini o'rganishda slaydlar ketma-ketligidan foydalanish mumkin. Bu orqali yangi mavzu bayoni o'quvchi yoshlarga qiziqarli va tushunarli yetkaziladi.

Slayd - (ing. slide) shaffof asosga tushirilgan oq qora yoki rangli fotografik tasvir. Slayd taqdimot-bu trening jarayonida o'quv materialini ko'rgazmali tarzda uzatish hamda

³⁸ Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. – T/; “O'zbekiston” NMIU. -2018. – 88 b.

³⁹ www.Ziyo.net

⁴⁰ R. Mavlonova, O. To'rayeva, K.Xoliqberdiyev. Pedagogika.-T, “O'qituvchi” 2008. 310-bet.

ma'lumotni qatnashchilar tomonidan oson va qulay o'zlashtirish imkonini beruvchi vositadir.

Slayd taqdimotini yaratishda ;

Kim uchun, nima maqsadda va qanday mazmundagi axborotni yetkazishga hamda qancha vaqtga mo'ljallanganligi;

Slayd taqdimoti o'qituvchining nutqini takrorlanmasligi;

Slayd, matn, auditoriya uchun ko'rinarli, tushinarli imlo va grammatik xatolarsiz bo'lishi;

Fon sifatida ko'proq oq va yashil ranglardan fodalaniş maqsadga muvofiq;

Slayd taqdimoti; Diqqatni jalb etivchanlik, tizimlilik, mazmundorlik, ko'rgazmalilik, interfaollik, natijaviylik kabi xususiyatlarga ega bo'lish lozim⁴¹

Xonlikda yashab ijod qilgan olim-u fuzalolar, ularning hayot yo'li, asarlari slaydlar yordamida rang-barang va mazmunli tasvirlab beriladi. Bu usul orqali o'quvchilarning dunyoqarashi va xotira imkoniyatlarining yangi qirralarini ochiladi. Dars uslubidan kelib chiqib fanga munosabati o'zgaradi. Endi ular shaxsiy izlanishlarga harakat qiladi, fan va mavzuga doir yangiliklar ya'ni, innovatsiyalar topish, guruh yohud butun bir sinf bilan muhokama qilish istagi paydo bo'ladi. Bu esa o'quvchilarda fanga chuqur qiziqish va bo'sh vaqtdan unumli foydalanishga olib keladi. Ta'limda jarayonida innovatsiyalarni qo'llashda kompyuter texnologiyalaridan keng va salmoqli foydalaniladi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta'lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini bog'lash, buning uchun esa bo'lajak tarix o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini mutaassil rivojlantirib boorish chora-tadbirlari muntazam olib borilmoqda. Yangicha innovatsion texnologiyalarning afzalliklari talaygina; ular ko'rgazmali, o'quv materiallarini videotasvirlar orqalimasofadan turib boshqarish, keng auditoriyani bemalol jalb eta olish, tarix darslarida o'quvchilarning individual qobiliyatlarini ochish, o'z ustida tinimsiz ishlashga undash va dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi.

Yoshlarning hayotimizda sodir bo'layotgan yangiliklarni, axborotlarni tez qabul qilishi undan unumli foydalanishi shu bilan birga uni yangi bosqichga olib chiqishida, kompyuter texnologiyalarning o'rni beqiyos desak yanglishmaymiz.

Bugungi globallashuv sharoitida jamiyat yuksak axloqiy va barcha jihatdan rivojlangan, dunyoqarashi keng yoshlarni talab etmoqda. Axborot sohasining tez sur'atlar bilan o'sishi, uni almashtirish usullarining shiddat bilan rivojlanishi, kompyuterlarning yangi avlodini yaratilishiga va kishilik hayotining u bilan bog'lashga, jamiyatning turli sohalarini kompyuterlashtirilishiga olib keldi.⁴² So'nggi yillarda ko'plab sohalarda chunonchi, ta'lim jarayonida tez-tez foydalanilayotgan innovatsiya va innovatsion faoliyat tushunchalari bi-biriga bevosita bog'liq hisoblanadi. Innovatsion faoliyatning tuzilishini o'rganib chiqqan olimlardan biri V.Slastyonin esa uni quyidagi tuzilishga ega deya ta'kidlaydi. Innovatsion faoliyatning tuzilishi ijodiy yondashuv, ijodiy faollik, yangilikni kiritishga texnologik va metodologik tayyorgarlik, yangicha fikrlash, muomala

⁴¹ R. Ishmuhammedov, M. Mirsoliyava. O'quv jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalari. -T, 2013. 53-bet

⁴² Jo'rayev N. globallashuv jarayonida inson omilining ayrim muommolari xususida//O'zbekistonda ijtimoiy fanlar.

madaniyatidan iborat. Innovatsion faoliyat davrida yangilanishlar, o'zgarishlar, tom ma'noda ta'lim tizimiga kirib keladi va u 4 bosqichda amalga oshiriladi.

1. Muammoni tahlil asosida aniqlash,
2. Mo'ljallanayotgan ta'lim tizimini loyihalash,
3. O'garishlar va yangiliklarni rejalashtirish,
4. O'zgarishlarni amalga oshirish.⁴³

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, axborot asrida, bo'lajak tarix o'qituvchilarining birinchi darajali vazifasi - milliy tarbiya, milliy qadriyatlar va innovatsion ta'limni uyg'unlikda shakllantirish va rivojlantirishdir. Shu nuqtai nazardan ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalar to'laqonli va to'g'ri qo'llansa, O'zbekiston yoshlari yorqin kelajakda ilm-maorifning yuksak cho'qqilarini zabt etadilar. Chunonchi, ta'lim sifatli bo'lsa, ta'lim olguvchi mukammal bo'ladi.

⁴³ D.Alimova. Tarix fani metodologiyasi. – T.; “O'zbekiston faylasuflar milliy nashriyoti” 2018. 233-b.